

Η καλλιέργεια ήπιων δεξιοτήτων αποτελεσματικής επικοινωνίας στη σχολική τάξη ως παράγοντας βελτίωσης του σχολικού κλίματος

Τρικάλης Κωνσταντίνος ¹, Παπαδάκη Βιολέττα ²

¹ΜEd Διδακτολογία, ΜΑ

Εφαρμοσμένης Κλινικής Κοινωνιολογίας

και Τέχνης, ΠΕ86, ΠΕ03, ²MSc Επιστήμες της Αγωγής, ΠΕ04

trikalis@gmail.com, papadakis@gmail.com

Περίληψη

Η παρούσα έρευνα διερευνά τη σημασία των δεξιοτήτων ήπιας επικοινωνίας για τη βελτίωση του σχολικού κλίματος. Εξετάζει συγκεκριμένες επικοινωνιακές συμπεριφορές και πρακτικές των εκπαιδευτικών, όπως την ενσυναίσθηση και την ενεργητική ακρόαση, και πώς αυτές επηρεάζουν τη δημιουργία θετικού και υποστηρικτικού μαθησιακού περιβάλλοντος. Τα ευρήματα υποδεικνύουν ισχυρή σχέση μεταξύ κοινωνικών δεξιοτήτων και βελτιωμένου σχολικού κλίματος. Απαιτείται περαιτέρω έρευνα και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, με έμφαση στην καλλιέργεια ήπιων δεξιοτήτων επικοινωνίας, όπως συναισθηματική νοημοσύνη και σεβασμός, για τη δημιουργία αποτελεσματικών διαπροσωπικών αλληλεπιδράσεων και θετικού μαθησιακού περιβάλλοντος.

Λέξεις κλειδιά: Επικοινωνιακές δεξιότητες, σχολικό κλίμα, Εκπαιδευτική Έρευνα

Abstract

This research examines the importance of soft communication skills in improving school climate. It examines specific teacher communication behaviors and practices, such as empathy and active listening, and how they impact the creation of a positive and supportive learning environment. The results indicate a strong connection between social skills and improved school climate. Further research and teacher professional development are needed, with a focus on promoting soft communication skills such as emotional intelligence and respect to promote effective interpersonal interactions and a positive learning environment.

Keywords: Communication skills, school climate, Educational Research

Εισαγωγή

Η έρευνα επικεντρώνεται στην κατανόηση των επικοινωνιακών συμπεριφορών και πρακτικών των εκπαιδευτικών και τον αντίκτυπό τους στη δημιουργία ενός θετικού και υποστηρικτικού περιβάλλοντος μάθησης. Υπογραμμίζει την σημασία της ανάπτυξης δεξιοτήτων ήπιας επικοινωνίας στην τάξη για τη βελτίωση του σχολικού κλίματος. Οι εκπαιδευτικοί με ισχυρές επικοινωνιακές δεξιότητες μπορούν να δημιουργήσουν ένα θετικό περιβάλλον που ενισχύει την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία, συμβάλλοντας έτσι στην αποτελεσματική διδασκαλία και την επιτυχία των μαθητών (Munna, 2021). Η καλλιέργεια δεξιοτήτων ευπροσήγορης και ήπιας επικοινωνίας στην τάξη κρίνεται ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση του σχολικού κλίματος. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η προσήνεια στην επικοινωνία θεωρείται μία από τις δεξιότητες ήπιας επικοινωνίας που βοηθά στην αντιμετώπιση προβλημάτων και στην ενίσχυση της αποτελεσματικής επικοινωνίας μέσα στην τάξη (Budak, 2011). Εκπαιδευτικοί που επιδεικνύουν ευγένεια και φιλική διάθεση μπορούν να μειώσουν τις εντάσεις και να δημιουργήσουν ένα πιο θετικό και παραγωγικό μαθησιακό περιβάλλον. Η μεθοδολογία της έρευνας χρησιμοποίησε διάφορες μεθόδους συλλογής δεδομένων για να κατανοήσει τον αντίκτυπο των εκπαιδευτικών πρακτικών, ενώ ερευνάται η συνδυασμένη επίδραση των εκπαιδευτικών επικοινωνιακών συμπεριφορών στο μαθησιακό περιβάλλον.

Προβληματική: ποια είναι η επιρροή των δεξιοτήτων ήπιας επικοινωνίας των εκπαιδευτικών στη βελτίωση του σχολικού κλίματος;

Ερευνητική ανάγκη: να εξεταστεί η σχέση μεταξύ των δεξιοτήτων ήπιας επικοινωνίας των εκπαιδευτικών και του σχολικού κλίματος.

Πως επηρεάζει το σχολικό κλίμα ένας ευπροσέγγιστος και ευγενικός εκπαιδευτικός; Η επιρροή ενός μελίχιου και ήρεμου παιδαγωγού στο σχολικό κλίμα είναι ουσιαστική. Οι Bradshaw et al. (2014) τονίζουν τη σημασία της ασφάλειας, της δέσμευσης και του περιβάλλοντος στην αξιολόγηση του σχολικού κλίματος. Η συμπεριφορά ενός εκπαιδευτικού μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία μιας ασφαλούς και ελκυστικής ατμόσφαιρας, να καλλιεργήσει θετικές σχέσεις και να ενισχύσει την κοινωνική σύνδεση μεταξύ των μαθητών (Bradshaw et al., 2014). Επιπλέον, οι Martinez et al. (2016) τονίζουν τον κρίσιμο ρόλο των πρακτικών συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση των συμπεριφορών των μαθητών και στον αντίκτυπο του γενικού σχολικού κλίματος (Martinez et al., 2016). Από την άλλη, ο διαμεσολαβητικός ρόλος του σχολικού κλίματος στην ενίσχυση της εμπλοκής των μαθητών μέσω αποτελεσματικών επικοινωνιακών συμπεριφορών εκπαιδευτικών είναι ισχυρός, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία. Επιδεικνύοντας συμπεριφορές με σεβασμό και υποστήριξη, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αμβλύνουν τα μαθησιακά εμπόδια, να μειώσουν τις συμπεριφορές υψηλού κινδύνου και να καλλιεργήσουν ένα θετικό κοινωνικό-συμπεριφορικό περιβάλλον μέσα στο σχολείο (Zhao & Jin, 2023). Επομένως, ένας φιλικός και στοχαστικός εκπαιδευτικός μπορεί να καλλιεργήσει ένα ευνοϊκό και αρμονικό σχολικό κλίμα που υποστηρίζει την ευημερία των μαθητών και την ακαδημαϊκή επιτυχία. Επιπρόσθετα, οι αποτελεσματικές δεξιότητες επικοινωνίας είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία ενός θετικού σχολικού κλίματος, επηρεάζοντας θετικά τη συμμετοχή και την επιτυχία των μαθητών.

Σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων στο σχολείο. Γι' αυτό τον λόγο, η έρευνα στοχεύει να κατανοήσει συγκεκριμένες επικοινωνιακές συμπεριφορές και πρακτικές των εκπαιδευτικών, καθώς και τις επιπτώσεις που έχουν στη δημιουργία ενός θετικού και υποστηρικτικού μαθησιακού περιβάλλοντος. Με αυτή την προσέγγιση, θα αναζητηθούν επικοινωνιακές στρατηγικές οι οποίες συμβάλλουν στη βελτίωση του σχολικού κλίματος και στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών.

Ερευνητική υπόθεση: Οι ήπιες επικοινωνιακές δεξιότητες των εκπαιδευτικών έχουν άμεσο αντίκτυπο στη δημιουργία θετικού σχολικού κλίματος. Η έρευνα αναζητά την αξιολόγηση δεξιοτήτων όπως η ενσυναίσθηση και η ενεργητική ακρόαση στο σχολικό περιβάλλον. Διερευνά επίσης τις αντιλήψεις μαθητών και εκπαιδευτικών για τον ρόλο της επικοινωνίας και προσδιορίζει τον τρόπο που επηρεάζει τις εκπαιδευτικές εμπειρίες. Αναμενόμενο αποτέλεσμα: η δημιουργία θετικών μαθησιακών περιβαλλόντων θα σχετίζεται στενά με τις επικοινωνιακές συμπεριφορές των εκπαιδευτικών. Αυτό σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί που επιδεικνύουν αποτελεσματικές δεξιότητες επικοινωνίας, όπως η ενσυναίσθηση και η ενεργητική ακρόαση, μπορούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός υποστηρικτικού και ευχάριστου σχολικού κλίματος, επηρεάζοντας θετικά τη συνολική εμπειρία των μαθητών στην τάξη.

Τέθηκαν ερευνητικοί στόχοι, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης του αντίκτυπου δεξιοτήτων όπως η ενσυναίσθηση και η ενεργητική ακρόαση στο σχολικό κλίμα, η αξιολόγηση των αντιλήψεων των μαθητών και των εκπαιδευτικών σχετικά με το ρόλο της επικοινωνίας και ο προσδιορισμός του τρόπου με τον οποίο η επικοινωνία των εκπαιδευτικών διαμορφώνει τις εμπειρίες των μαθητών. Η υπόθεση για τη σύνδεση μεταξύ επικοινωνιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών και του σχολικού κλίματος, μέσω της συμπεριφοράς του εκπαιδευτικού, εδράζεται στην άποψη ότι η στάση του μπορεί να δημιουργήσει ασφαλές περιβάλλον και να ενισχύσει τις κοινωνικές σχέσεις των μαθητών (Bradshaw et al., 2014). Για αυτό η έρευνα επικεντρώνεται και στον προσδιορισμό της επικοινωνιακής επίδρασης στη δημιουργία των μαθητικών εμπειριών.

Οι βασικοί στόχοι των ερευνητικών προσεγγίσεων είναι (Εικόνα 2): α)να αξιολογήσουν την επίδραση δεξιοτήτων επικοινωνίας στο σχολικό κλίμα, β)να διερευνήσουν τις αντιλήψεις μαθητών και εκπαιδευτικών για τον ρόλο της επικοινωνίας, και γ)να προσδιορίσουν πώς η επικοινωνία των εκπαιδευτικών διαμορφώνει την εκπαιδευτική εμπειρία των μαθητών.

Εικόνα 2: Διάγραμμα σχεδιασμού ερευνητικής προσέγγισης

Βιβλιογραφική επισκόπηση

Η ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων, όπως η αποτελεσματική επικοινωνία, σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα είναι απαραίτητη για τη βελτίωση του σχολικού κλίματος. Οι εκπαιδευτικοί που εστιάζουν στη διδασκαλία ήπιων δεξιοτήτων όπως η επικοινωνία, η συναισθηματική νοημοσύνη και ο ενθουσιασμός μπορούν να δημιουργήσουν ένα θετικό περιβάλλον στην τάξη που προωθεί καλύτερες σχέσεις και ακαδημαϊκή επίδοση (Reynolds, 2021). Οι μελέτες υπογραμμίζουν επίσης τη σημαντική επίδραση της σχολικής κουλτούρας και του περιβάλλοντος της τάξης στην καλλιέργεια ήπιων δεξιοτήτων των μαθητών (Ahmad et al., 2019). Ο Cerit (2013) διερεύνησε τη σχέση μεταξύ των πεποιθήσεων αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών και της προθυμίας τους να εφαρμόσουν νέες διδακτικές προσεγγίσεις. Η μελέτη αυτή έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί με υψηλή αυτοαποτελεσματικότητα είναι πιο ανοιχτοί σε αλλαγές και υιοθετούν νέες στρατηγικές, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε βελτιωμένο σχολικό κλίμα (Cerit, 2013). Αυτό σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί που εμπιστεύονται τις ικανότητές τους είναι πιο πιθανό να επικοινωνούν αποτελεσματικά και να προωθούν την εμπιστοσύνη στο σχολείο.

Ο Tiwari (2023) μελέτησε την ένταξη των μαθητών ειδικής αγωγής σε σχολεία του Τέξας και υπογράμμισε τη σημασία της επικοινωνίας για την προώθηση ενός χωρίς αποκλεισμούς σχολικού κλίματος (Tiwari, 2023). Τα ευρήματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί με δεξιότητες ήπιας επικοινωνίας μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που ανταποκρινόταν στις ανάγκες όλων των μαθητών. Ο Ramsay-Jordan (2019) εξέτασε την επίδραση των τυποποιημένων δοκιμασιών στη διδασκαλία (αξιολογικά τεστ), τονίζοντας ότι η αποτελεσματική επικοινωνία μπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να εκφράσουν τις ανησυχίες τους και να υιοθετήσουν δημιουργικές προσεγγίσεις, οδηγώντας σε βελτιωμένο σχολικό κλίμα (Ramsay-Jordan, 2019). Η μελέτη απέδειξε ότι όταν οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται ελεύθεροι να εκφράσουν τις απόψεις τους, το σχολικό περιβάλλον γίνεται πιο ευέλικτο και υποστηρικτικό. Τέλος, οι Peterson et al. (2019) μελέτησαν τη διαπολιτισμική προσαρμογή και τη σημασία της πολιτισμικής ευαισθησίας σε διεθνή πλαίσια, τονίζοντας τον ρόλο της διαπολιτισμικής επικοινωνίας στη δημιουργία θετικού σχολικού κλίματος (Peterson et al., 2019). Η έρευνα δείχνει ότι η καλλιέργεια διαπολιτισμικών δεξιοτήτων μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που προωθεί την ενσυναίσθηση και τη συνεργασία. Η δημιουργία ενός περιβάλλοντος αλληλοσεβασμού, κατανόησης και ενδυνάμωσης της μητρικής γλώσσας και κουλτούρας των μαθητών αποτελεί θεμέλιο για την επίτευξη αυτού του στόχου (Καζίρα et al., 2016).

Συνοψίζοντας, η βελτίωση του σχολικού κλίματος μέσω της ήπιας και ευγενικής επικοινωνίας στην τάξη είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση των ακαδημαϊκών επιδόσεων, τη συμμετοχή και τη συνολική ευημερία των μαθητών. Τα θετικά σχολικά κλίματα, που χαρακτηρίζονται από σχέσεις σεβασμού και υποστήριξης μεταξύ των μαθητών, του προσωπικού και των διευθυντών, δημιουργούν ένα ασφαλές περιβάλλον που ευνοεί τη μάθηση (Gase et al., 2017; Ningtias et al., 8 2021). Τέτοια περιβάλλοντα ενθαρρύνουν τις καλές σχέσεις μεταξύ διευθυντών σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών, οδηγώντας σε βελτιωμένα ακαδημαϊκά αποτελέσματα (Ningtias et al., 2021). Επιπλέον, όταν οι μαθητές αντιλαμβάνονται

τους εκπαιδευτικούς τους ως υποστηρικτικούς σε ένα έγκυρο σχολικό κλίμα, οι υψηλές ακαδημαϊκές προσδοκίες συνδέονται με χαμηλότερα ποσοστά εγκατάλειψης, τονίζοντας τη σημασία των θετικών αλληλεπιδράσεων στο εκπαιδευτικό περιβάλλον (Jia et al., 2016).

Οι δεξιότητες επικοινωνίας επίσης είναι βασικές για την οικοδόμηση ενός θετικού σχολικού κλίματος, ενώ η εκπαιδευτική έρευνα επιβεβαιώνει ότι αυτές οι δεξιότητες μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τη δέσμευση των μαθητών και την επιτυχία τους. Πολλές μελέτες υποστηρίζουν ότι οι δεξιότητες ήπιας επικοινωνίας συμβάλλουν στη δημιουργία ενός σχολικού περιβάλλοντος που ενθαρρύνει την ανοιχτή επικοινωνία και την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Ο Balyer (2017) ανέφερε μια σύνδεση μεταξύ της εμπιστοσύνης των διδασκόντων και του θετικού σχολικού κλίματος, υποδεικνύοντας ότι η εμπιστοσύνη μεταξύ των εκπαιδευτικών και των διευθυντών σχολείων συμβάλλει στη δημιουργία ενός ευνοϊκού και υποστηρικτικού περιβάλλοντος για συνεργασία (Balyer, 2017). Άλλοι ερευνητές επισήμαναν, ότι οι εκπαιδευτικοί με δεξιότητες όπως η ενσυναίσθηση και η ενεργητική ακρόαση δημιουργούν σχέσεις που προάγουν την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ συναδέλφων και μαθητών (Μπινιάρη, 2021). Για αυτό, ένα θετικό κλίμα πρέπει να βασίζεται στην εμπιστοσύνη και τη συνεργασία, και συνεπώς οι δεξιότητες ήπιας επικοινωνίας είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη αυτού. Οι Park et al. (2005) διαπίστωσαν ότι η εμπιστοσύνη στις ομάδες και η ομαδική εργασία στα σχολεία επηρεάζονται από τα διαπροσωπικά επίπεδα εμπιστοσύνης, τα οποία συνδέονται με την οργανωτική αποτελεσματικότητα, το σχολικό κλίμα και τις επιδόσεις των μαθητών (Park et al., 2005). Ομοίως, ο Demir (2015) τόνισε ότι ένα θετικό ηθικό κλίμα σε έναν σχολικό οργανισμό μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένα επίπεδα εμπιστοσύνης και κινήτρων μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών, ενισχύοντας ένα περιβάλλον συνεργασίας (Demir, 2015). Επιπλέον, οι Ιορδανίδης και συν. (2014) συζήτησαν ότι η ομαδική εργασία και η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών οδηγούν σε θετική σχολική ατμόσφαιρα, βελτιωμένες εκπαιδευτικές επιδόσεις και συλλογική ευθύνη για τη σχολική επιτυχία (Iordanidis et al., 2014). Πιο καινοτόμα, οι Duraku & Hoxha (2021) έδειξαν ότι οι σχολικοί ψυχολόγοι μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση ενός θετικού σχολικού κλίματος (Duraku & Hoxha, 2021). Η έρευνά τους υπογράμμισε τη σημασία της επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, καθώς και μεταξύ εκπαιδευτικών και διοίκησης, για την προώθηση της ψυχολογικής ασφάλειας και της υποστήριξης. Αυτό υποδηλώνει ότι η επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα του σχολείου είναι κρίσιμη για τη δημιουργία ενός θετικού μαθησιακού περιβάλλοντος. Στην ίδια οπτική καινοτόμου οράματος, οι πολιτικές κατά των διακρίσεων και του εκφοβισμού, μαζί με την κατάρτιση του διδακτικού προσωπικού, σχετίζονται με τη βελτίωση του σχολικού κλίματος (Francis et al., 2022). Εδώ, η επικοινωνία παίζει σημαντικό ρόλο, καθώς οι εκπαιδευτικοί που είναι καταρτισμένοι σε δεξιότητες ήπιας επικοινωνίας μπορούν να αντιμετωπίσουν προβλήματα και να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον που προάγει την ασφάλεια και την ενσωμάτωση (δεξιότητες συνηγορίας). Οι Mullen et al. (2002) τονίζουν τη σημασία της ισορροπίας μεταξύ της υπευθυνότητας λογοδοσίας και της δημιουργίας κλίματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας για ένα θετικό σχολικό κλίμα. Αυτή η ισορροπία μπορεί να βελτιώσει τα αποτελέσματα των εξετάσεων και τις ακαδημαϊκές επιδόσεις (Mullen et al., 2002). Συνεπώς, η επικοινωνία μπορεί να επιτρέψει στους εκπαιδευτικούς να επιλέξουν μια εκπαιδευτική διαδρομή και διδακτική συμπεριφορά εμπλοκής με ισορροπία μεταξύ υψηλών προσδοκιών και συναισθηματικής ασφάλειας για τους μαθητές. Ο Budak (2011) μελέτησε επίσης πώς οι στάσεις και η συμπεριφορά των εκπαιδευτικών επηρεάζουν το σχολικό κλίμα (Budak, 2011). Διαπίστωσε ότι οι εκπαιδευτικοί που επιδεικνύουν φιλικότητα, ανοχή και σεβασμό έχουν θετική επίδραση στους μαθητές και οι δεξιότητες επικοινωνίας που προωθούν την ενσυναίσθηση και τη συνεργασία είναι καθοριστικές για τη δημιουργία ενός θετικού σχολικού περιβάλλοντος.

Μεθοδολογία

Η μεθοδολογία της έρευνας στοχεύει στην κατανόηση της επίδρασης των δεξιοτήτων ήπιας επικοινωνίας των εκπαιδευτικών στο σχολικό κλίμα, χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους συλλογής και ανάλυσης δεδομένων, σε βάθος χρόνου. Οι ημιδομημένες συνεντεύξεις, οι ποσοτικές μετρήσεις και η ποιοτική ανάλυση είναι οι κύριες τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν για να εξετάσουν την επίδραση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων, αρχικά στην ανεστραμμένη

τάξη. Το -μεικτής προσέγγισης- ερευνητικό σχέδιο εξέτασε τις επικοινωνιακές συμπεριφορές και πρακτικές των εκπαιδευτικών, όπως τη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία, την ενεργητική ακρόαση και την ανατροφοδότηση, μέσω ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων, συμπεριλαμβανομένων κλινικών συνεντεύξεων, ερωτηματολογίων και στατιστικών αναλύσεων με το πλέγμα ρεπερτορίου RGT το οποίο χρησιμοποιείται σε μεικτής στρατηγικής ερευνητικά σχέδια.

Ποιοτική ανάλυση για τις επικοινωνιακές συμπεριφορές και πρακτικές των εκπαιδευτικών: Συγκεκριμένες επικοινωνιακές συμπεριφορές και πρακτικές που διερευνήθηκαν περιλαμβάνουν τη χρήση ερωτήσεων ανοιχτού τύπου, την παράφραση (αναγνώριση Φουκωϊκού λόγου και ειρωνίας στο διάλογο) και την ικανότητα δημιουργίας ενός ασφαλούς και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλοντος στην τάξη.

Ποσοτική ανάλυση: η προσέγγιση αυτή αξιοποίησε ποσοτικές μεθόδους με εργαλεία ερωτηματολογίων και στατιστικές αναλύσεις, για να μετρήσει και να αξιολογήσει τις επικοινωνιακές συμπεριφορές, τις πρακτικές και τις ήπιες δεξιότητες των εκπαιδευτικών. Οι ειδικές τεχνικές ανάλυσης περιλαμβάνουν μεθοδολογία μικτής στρατηγικής με την ανάλυση κύριων στοιχείων (PCA) για την τεχνική πλέγματος ρεπερτορίου (RGT) με το εργαλείο Gridsuite (Σχήμα 4), και οι οποίες παρέχουν πληροφορίες για τις υποκείμενες διαστάσεις και τις σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών επικοινωνίας.

Η μεθοδολογία βασίστηκε επίσης σε αξιολόγηση (Εικόνα 1), χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα προώθησης θετικής ψυχολογίας και περιγραφικής αξιολόγησης (zelexio.com) για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων (Σχήμα 1). Οι εκπαιδευτικοί υποβλήθηκαν σε κατάλληλη κατάρτιση για να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους στην ανατροφοδότηση και επικοινωνία εκπαιδευτικών δεδομένων με γονείς και μαθητές, ενώ παράλληλα συμμετείχαν στη συνεργατική ανάπτυξη αξιολογικής ρουμπρίκας. Αυτή η ρουμπρίκα τελικά χρησιμοποιήθηκε για να αξιολογηθεί η επίδραση των επικοινωνιακών πρακτικών στο σχολικό κλίμα, επιτρέποντας τη συγκέντρωση δεδομένων που υποστηρίζουν μια πιο θετική και υποστηρικτική προσέγγιση στην εκπαίδευση. Για την πιο ήπια επικοινωνία οι μαθητές κατέδειξαν περσόνες εκπαιδευτικών που διαθέτουν υψηλό δυναμικό αποτελεσματικής επικοινωνίας στα σχόλια της πλατφόρμας zelexio και στις κλινικές συνεντεύξεις με τους ερευνητές.

Εικόνα 1: Η πλατφόρμα περιγραφικής αξιολόγησης zelexio.com

Ρουμπρίκα αξιολόγησης ικανότητας :

Κριτήριο	4	3	2	1
Αναγνώριση προβλημάτων	Προβλεπόμενα	Προβλεπόμενα	Μερικά	Αδύνατα
Αναγνώριση προβλημάτων	Προβλεπόμενα	Προβλεπόμενα	Μερικά	Αδύνατα
Αναγνώριση προβλημάτων	Προβλεπόμενα	Προβλεπόμενα	Μερικά	Αδύνατα

Σχήμα 1: Κατασκευή ρουμπρίκας στο zelexio

Το δείγμα της μελέτης περιλάμβανε 30 εκπαιδευτικούς από διάφορα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επιλεγμένους με τυχαία δειγματοληψία μετά από προσέγγιση δείγματος 54 ατόμων με την τεχνική δειγματοληψίας χιονοστιβάδας. Αυτή η προσέγγιση εξασφάλισε μια αντιπροσωπευτική σύνθεση εκπαιδευτικών, λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικά υπόβαθρα, επίπεδα εμπειρίας και τύπους σχολείων.

Η συλλογή δεδομένων έγινε σε τρία στάδια. Πρώτον, πραγματοποιήθηκαν ημιδομημένες συνεντεύξεις με τους εκπαιδευτικούς, εξετάζοντας την αντίληψή τους για τις δεξιότητες ήπιας επικοινωνίας και τον ρόλο τους στο σχολικό κλίμα. Δεύτερον, διανεμήθηκαν ερωτηματολόγια για την ποσοτική μέτρηση των δεξιοτήτων όπως η ενσυναίσθηση, η ενεργητική ακρόαση και η συναισθηματική νοημοσύνη, με πεντάβαθμες κλίμακες Likert, για να καταγραφεί το επίπεδο αυτοαντίληψης των εκπαιδευτικών σχετικά με αυτές τις δεξιότητες. Τρίτον, πραγματοποιήθηκαν παρατηρήσεις στην τάξη, καταγράφοντας τις επικοινωνιακές πρακτικές των εκπαιδευτικών και την αλληλεπίδρασή τους με τους μαθητές.

Για την ανάλυση των δεδομένων, η ποσοτική ανάλυση χρησιμοποίησε στατιστικά εργαλεία για να εξετάσει τις σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών, ενώ η ποιοτική ανάλυση βασίστηκε και στη θεματική ανάλυση των ημιδομημένων συνεντεύξεων, με τριγωνισμό δεδομένων μέσω των παρατηρήσεων στην τάξη. Αυτή η προσέγγιση επέτρεψε μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση της επίδρασης των δεξιοτήτων ήπιας επικοινωνίας των εκπαιδευτικών στο σχολικό κλίμα και της σημασίας τους για τη δημιουργία υποστηρικτικών μαθησιακών περιβαλλόντων.

Αποτελέσματα

Η έρευνα εξέτασε τις αντιλήψεις εκπαιδευτικών σχετικά με ήπιες επικοινωνιακές δεξιότητες, όπως ενσυναίσθηση, ενεργητική ακρόαση και συναισθηματική νοημοσύνη, καθώς και την επίδρασή τους στο μαθησιακό περιβάλλον με διαστάσεις που μετρήθηκαν όπως οι παρακάτω:

- Αντίληψη δεξιοτήτων ήπιας επικοινωνίας
- Επίπεδο ενσυναίσθησης, ενεργητικής ακρόασης και συναισθηματικής νοημοσύνης
- Πρακτικές επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με μαθητές

Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ισχυρές σχέσεις μεταξύ των κοινωνικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών και της βελτίωσης του σχολικού κλίματος. Οι 26 μαθητές και οι 10 εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν σε δειγματική διδασκαλία ενδοσχολικής επιμόρφωσης συμφώνησαν ότι η αποτελεσματική επικοινωνία είναι καθοριστική για τη δημιουργία ενός υποστηρικτικού μαθησιακού περιβάλλοντος. Επιπλέον, αναγνώρισαν ότι οι επικοινωνιακές δεξιότητες, όπως η ενσυναίσθηση και η ενεργητική ακρόαση, ενισχύουν τη δέσμευση και τη συνεργασία, συμβάλλοντας στη συνολική ευεξία και επιτυχία των μαθητών (Σχήμα 2 - Δομικές εξισώσεις παρεμβάλλουσας μεταβλητής σε επίπεδο σημαντικότητας 0,5%):

● Άμεση Επίδραση (Direct Effect): Συντελεστής: 0,21, t-Value: 1,54 <1,96, p-Value: 0,06. Η ενσυναίσθηση και η ενεργητική ακρόαση (a1) έχουν άμεση θετική και στατιστικά μη σημαντική επίδραση στο σχολικό κλίμα (b1).

● Έμμεση Επίδραση (Indirect Effect): Συντελεστής: 0,77, t-Value: 5,77, p-Value: 0,00. Η ενσυναίσθηση και η ενεργητική ακρόαση (a1) έχουν έμμεση θετική και στατιστικά σημαντική επίδραση στο σχολικό κλίμα (b1) μέσω των αντιλήψεων των μαθητών και των εκπαιδευτικών (M).

● Συνολική Επίδραση (Total Effect): Συντελεστής: 0,99, t-Value: 230, p-Value: 0,00. Η μεγάλη επίδραση της ενσυναίσθησης και της ενεργητικής ακρόασης (a1) στο σχολικό κλίμα (b1) είναι θετική και στατιστικά σημαντική.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι δεξιότητες ήπιας επικοινωνίας των εκπαιδευτικών διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του σχολικού κλίματος. Οι εκπαιδευτικοί που καλλιεργούν δεξιότητες όπως η ενσυναίσθηση, η ενεργητική ακρόαση και η συναισθηματική νοημοσύνη συμβάλλουν στη δημιουργία ενός θετικού και υποστηρικτικού μαθησιακού περιβάλλοντος, με τάξεις που χαρακτηρίζονται από ανοιχτή επικοινωνία και αμοιβαίο σεβασμό. Η ανάλυση περίπτωσης από ένα Γυμνάσιο κατέδειξε ότι η ευχάριστη και ανοικτή επικοινωνία είχε θετική επίδραση στη συμπεριφορά των μαθητών και στις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις. Τα αποτελέσματα αυτά υποστηρίζουν την ιδέα ότι η ενθάρρυνση της ανοικτής, ευγενικής, σεβαστικής και ευπροσήγορης επικοινωνίας στην τάξη μπορεί να

συμβάλει στη δημιουργία ενός θετικού σχολικού περιβάλλοντος και στη βελτίωση των εκπαιδευτικών επιδόσεων των μαθητών, όπως παραδέχτηκαν οι εκπαιδευτικοί του δείγματος μετά από αναστοχασμό των αποτελεσμάτων, εξετάζοντας τα δεδομένα του δενδροδιαγράμματος (Σχήμα 5).

Σχήμα 2: Ερευνητικό μοντέλο στο λογισμικό Adanco

Η έρευνα τονίζει τη σημασία της ενίσχυσης των δεξιοτήτων ήπιας επικοινωνίας ως βασικό παράγοντα για τη δημιουργία θετικού κλίματος μάθησης. Ειδικά δεξιότητες όπως η συναισθηματική νοημοσύνη, ο σεβασμός και η ευγένεια είναι καίριας σημασίας για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Ενισχύοντας αυτές τις δεξιότητες, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ενθαρρύνει την ανοιχτή επικοινωνία και προωθεί την αμοιβαία κατανόηση και υποστήριξη, οδηγώντας σε βελτιωμένες μαθησιακές εμπειρίες.

Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί που επιδεικνύουν αυτές τις δεξιότητες έχουν μεγαλύτερη επιτυχία στην επίλυση συγκρούσεων στην τάξη και στη δημιουργία συνεργατικού περιβάλλοντος. Αυτές οι πρακτικές ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των μαθητών και ενισχύουν την κοινωνική συνοχή, οδηγώντας σε ποιοτικότερη δέσμευση και αποτελεσματική μάθηση. Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τον ρόλο της επικοινωνίας υποδηλώνουν ότι, αν και αναγνωρίζουν τη σημασία της, πολλοί αισθάνονται ότι χρειάζονται περισσότερη κατάρτιση και υποστήριξη για να αναπτύξουν αυτές τις δεξιότητες, ειδικά οι νεότεροι σε ηλικία. Αυτή η ανάγκη υπογραμμίζει τη σημασία της επαγγελματικής ανάπτυξης, καθώς οι εκπαιδευτικοί με ισχυρές δεξιότητες ήπιας επικοινωνίας είναι πιο ικανοί να διαμορφώσουν ένα θετικό σχολικό κλίμα. Η συζήτηση των ευρημάτων ενισχύει την ιδέα ότι οι δεξιότητες ήπιας επικοινωνίας είναι απαραίτητες για ένα επιτυχημένο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Η έλλειψη αυτών των δεξιοτήτων μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργίες και συγκρούσεις, ενώ η παρουσία τους ενισχύει τη συνεργασία και την αμοιβαία υποστήριξη. Οι εκπαιδευτικοί που επενδύουν στην ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων μπορούν να προωθήσουν ένα θετικό κλίμα που ενθαρρύνει την ευημερία των μαθητών και τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών.

Η ανάλυση PCA (Σχήμα 3) στο πλέγμα ρεπερτορίου RGT με το εργαλείο Gridsuite έδειξε ότι οι 2 πρώτες συνιστώσες εξηγούν το 100% της διακύμανσης.

PCA (Varimax) 1 social skills school climate: 2
 Range of axes: -1.8 to +1.8 14.4%

Σχήμα 3: Ανάλυση PCA

Η 1η συνιστώσα (85,6% της διακύμανσης) ορίστηκε από τις παρακάτω κατασκευές (σε παρένθεση οι φορτώσεις των ιδιοτιμών):

1. Κλειστότητα/Ενεργητική ακρόαση (-0.76),
2. Αναίσθησία/Ενσυναίσθηση (-0.76),
3. Σεβασμός/Απάθεια (0.76),
4. Ευγένεια/Αγένεια (0.98),
5. Συναισθηματική νοημοσύνη/Απουσία συναισθήματος (0.93),
6. Χαμηλή εμπιστοσύνη/Εμπιστοσύνη (-0.98),
7. Δυσκολίες συνεργασίας/Συνεργασία (-0.98).

Η 2η συνιστώσα (14,4% της διακύμανσης) ορίστηκε από την κατασκευή

8. Απόμακρος/Προσήνεια (-1.00).

Το πρώτο σύμπλεγμα που προέκυψε από τα στοιχεία “Σχολικό κλίμα” και “Επικοινωνία” (90% αντιστοιχία) του δένδρογράμματος (Σχήμα 3) δείχνει ότι χαρακτηρίζονται από “εμπιστοσύνη και συνεργασία” και “προσήνεια” αντίστοιχα. Οι “Ήπιες δεξιότητες” αντιδιαμετρικά αντίθετες ως προς το τεταρτημόριο των “Σχολικό κλίμα” και “Επικοινωνία” (Σχήμα 3), χαρακτηρίζονται από “Κλειστότητα, Αναίσθησία, έλλειψη σε Σεβασμό, Συναισθηματική νοημοσύνη και από Δυσκολίες συνεργασίας”. Όσον αφορά την ομαδοποίηση στις κατασκευές (δενδρόγραμμα Σχήμα 5), το “Σεβασμός, Ενεργητική ακρόαση, Ενσυναίσθηση” αντιστοιχούσαν κατά 100% ενώ με “Συναισθηματική νοημοσύνη, Ευγένεια” αντιστοιχούσε κατά 83%.

1	Ήπιες δεξιότητες	Επικοινωνία	Σχολικό κλίμα	5
Κλειστότητα				Ενεργητική ακρόαση
Αναίσθησία				Ενσυναίσθηση
☑ Σεβασμός				☑ Απάθεια
☑ Ευγένεια				☑ Αγένεια
☑ Συναισθηματική νοημοσύνη				☑ Απουσία συναισθήματος
Χαμηλή εμπιστοσύνη				Εμπιστοσύνη
Δυσκολίες συνεργασίας				Συνεργασία
Απόμακρος				Προσήνεια

Σχήμα 4: Τα στοιχεία/στήλες (elements) και οι κατασκευές/γραμμές (constructs) του RGT

Σχήμα 5: Δενδρόγραμμα στο λογισμικό Gridsuite

Οι συνεντεύξεις με τους εκπαιδευτικούς ανέδειξαν την ανάγκη καλλιέργειας και επιμόρφωσης σε κοινωνικές δεξιότητες για μαθητές/εκπαιδευτικούς, αφού όπως οι ίδιοι δήλωσαν αναδεικνύονται θέματα αυτεπίγνωσης και αυτορρύθμισης για πολλούς εκπαιδευτικούς στη σχολική τάξη. Οι εμπειρίες αυτές των εκπαιδευτικών έχουν παρατηρηθεί στην τάξη με σπουδαιότερο εύρημα καλής πρακτικής την ευπροσήγορη επικοινωνία. Όσοι διαθέτουν αυτές τις ήπιες δεξιότητες επικοινωνίας -όπως ανέφεραν οι εμπλεκόμενοι μετά από ετεροπαρατήρηση διδασκαλίας-, κατέχουν σημαντικές γνώσεις συναισθηματικής νοημοσύνης για την επαγγελματική ανάπτυξή τους και για την αντιληπτική ικανότητα του μαθησιακού κλίματος και της ψυχολογικής κατάστασης των μαθητών.

Από τα στατιστικά δεδομένα της πλατφόρμας σε ανεστραμμένη μάθηση, για την αξιοποίηση των ρουμπρικών του zelexio, βρέθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί που ενθαρρύνουν τη συνεργατική μάθηση από ομοτίμους, παρέχουν ακαδημαϊκή υποστήριξη και διατηρούν ένα κατάλληλο επίπεδο πειθαρχικής αυστηρότητας μέσω των επικοινωνιακών τους πρακτικών, και διαμορφώνουν θετικά τις αντιλήψεις των μαθητών για το σχολικό κλίμα. Αντίθετα, οι αρνητικές σχέσεις με τους συνομηλίκους και η έλλειψη αυτονομίας των μαθητών μπορούν να υπονομεύσουν το κλίμα στην τάξη, όπως αναφέρει και πρόσφατη έρευνα (Jevtić & Milošević, 2022).

Συμπεράσματα

Είναι σαφές, από τα αποτελέσματα, ότι η καλλιέργεια δεξιοτήτων ήπιας επικοινωνίας είναι κρίσιμη για τη δημιουργία ενός θετικού σχολικού κλίματος. Οι σχολικοί ηγέτες και οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να δώσουν έμφαση στην επαγγελματική ανάπτυξη που επικεντρώνεται σε αυτές τις δεξιότητες, προκειμένου να ενισχύσουν τη συνεργασία, την εμπιστοσύνη και την αποτελεσματική μάθηση μέσα στην τάξη. Με αυτόν τον τρόπο, θα διασφαλιστεί ότι τα σχολεία θα δημιουργήσουν συνθήκες που προάγουν την επιτυχία και τη θετική ανάπτυξη όλων των μαθητών.

Παρά τα θετικά ευρήματα σχετικά με την επίδραση των δεξιοτήτων ήπιας επικοινωνίας στο σχολικό κλίμα, υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω έρευνα και κατάρτιση. Συγκεκριμένα, προτείνεται η προώθηση ενός υποστηρικτικού σχολικού περιβάλλοντος που ενθαρρύνει την ανοιχτή επικοινωνία μέσω κριτικού διαλόγου, με την ανάπτυξη εμπιστοσύνης, τη συνεργασία και τη δημιουργία ομάδας διαμεσολάβησης μαθητών. Επιπλέον, η χρήση μεθόδων διαφοροποιημένης διδασκαλίας μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των διαφορετικών αναγκών των μαθητών (πχ η χρήση περιβαλλόντων ψηφιακής επικοινωνίας για ανεστραμμένες τάξεις μέσω του zelexio). Τέλος, η κατάρτιση των εκπαιδευτικών για την ενίσχυση των δεξιοτήτων ήπιας επικοινωνίας είναι κρίσιμη για τη διασφάλιση ότι οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν τα κατάλληλα εργαλεία για να προωθήσουν ένα θετικό σχολικό κλίμα.

Συνοψίζοντας, ο ρόλος των δεξιοτήτων ήπιας επικοινωνίας είναι καθοριστικός για την προώθηση αποτελεσματικών διαπροσωπικών αλληλεπιδράσεων (πχ σε μια Επαγγελματική

Κοινότητα μάθησης PLC) και ηγεσίας μέσα στο σχολικό περιβάλλον (πχ στις σχέσεις διοίκησης και εργαζομένων, στην επικοινωνία με φορείς και στη γονεϊκή εμπλοκή). Οι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν αυτές τις δεξιότητες μπορούν να δημιουργήσουν ένα θετικό κλίμα μάθησης και να ηγηθούν με επιτυχία στην τάξη και το σχολείο. Ως εκ τούτου, προτείνονται πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των επικοινωνιακών ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένων της ενίσχυσης της αυτεπίγνωσης, της αυτορρύθμισης και της ανάπτυξης του επαγγελματικού προφίλ των εκπαιδευτικών μέσω ρουμπρικών αυτοαξιολόγησης στο Zelexio. Αυτές οι προτάσεις μπορούν να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να ενισχύσουν την ικανότητά τους να επικοινωνούν αποτελεσματικά με την εκπαιδευτική κοινότητα, προωθώντας έτσι ένα υποστηρικτικό και συνεργατικό σχολικό περιβάλλον. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι επικοινωνιακές και οι ήπιες δεξιότητες των εκπαιδευτικών είναι κρίσιμες για τη δημιουργία θετικού μαθησιακού περιβάλλοντος και για αυτό τα προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης πρέπει να εστιάζουν στην ενίσχυση αυτών των δεξιοτήτων. Προτείνεται όμως περαιτέρω έρευνα και κατάρτιση για ένα υποστηρικτικό σχολικό περιβάλλον, καθώς η επαγγελματική ανάπτυξη σε δεξιότητες επικοινωνίας κρίνεται ζωτικής σημασίας για πιο θετικό σχολικό κλίμα και αποτελεσματικότερη μάθηση.

Προτάσεις

Βάσει των ευρημάτων της μελέτης, προτείνονται μέτρα για την προώθηση θετικού σχολικού κλίματος μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων ήπιας επικοινωνίας στους εκπαιδευτικούς, όπως: 1) συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη σε δεξιότητες όπως ενσυναίσθηση και συναισθηματική νοημοσύνη, 2) δημιουργία υποστηρικτικού σχολικού περιβάλλοντος που προάγει τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση, 3) ενσωμάτωση διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, 4) παροχή μηχανισμών ανατροφοδότησης για τους εκπαιδευτικούς, και 5) προώθηση συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών. Με την εφαρμογή αυτών των προτάσεων, τα σχολεία μπορούν να δημιουργήσουν ένα θετικό σχολικό κλίμα που προάγει την αποτελεσματική επικοινωνία, τη συνεργασία και την ευεξία των μαθητών. Αυτό, με τη σειρά του, μπορεί να οδηγήσει σε βελτιωμένα μαθησιακά αποτελέσματα και μια ενωμένη αυτορρυθμιζόμενη σχολική κοινότητα.

Οι κοινωνικές δεξιότητες των εκπαιδευτικών, όπως η επικοινωνία, η ενσυναίσθηση και η συναισθηματική νοημοσύνη, ενισχύουν το σχολικό κλίμα και την ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών. Η έρευνα υπογραμμίζει τη σημασία της επαγγελματικής ανάπτυξης στις επικοινωνιακές δεξιότητες για τη δημιουργία ασφαλούς και υποστηρικτικού περιβάλλοντος μάθησης. Ως εκ τούτου, προτείνονται πρακτικές ενίσχυσης των δεξιοτήτων επικοινωνίας στην τάξη, που περιλαμβάνουν αυτεπίγνωση, αυτορρύθμιση και ανάπτυξη του επαγγελματικού προφίλ. Η καλλιέργεια αυτών των δεξιοτήτων βελτιώνει το σχολικό κλίμα και επηρεάζει θετικά τη μάθηση και την κοινωνική συμπεριφορά των μαθητών. Έτσι, προάγεται η αποτελεσματική διαπροσωπική αλληλεπίδραση και ηγεσία μεταξύ των εκπαιδευτικών, αλλά και μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών.

Βιβλιογραφικές αναφορές:

- Ahmad, A. R., Chew, F. P., Zulnadi, H., Sobri, K. M., & Alfitri. (2019). Influence of School Culture and Classroom Environment in Improving Soft Skills Amongst Secondary Schoolers. *International Journal of Instructional Media*.
<https://doi.org/10.29333/iji.2019.12217a>
- Balyer, A. (2017). Trust in School Principals: Teachers' Opinions. *Journal of Statistics Education: An International Journal on the Teaching and Learning of Statistics*.
<https://doi.org/10.5539/jel.v6n2p317>
- Bradshaw, C. P., Waasdorp, T. E., Debnam, K. J., & Johnson, S. L. (2014). Measuring school climate in high schools: a focus on safety, engagement, and the environment. *The Journal of School Health*, 84(9), 593–604. <https://doi.org/10.1111/josh.12186>
- Budak, Y. (2011). Image of Ideal Teachers Among Turkish Young Teacher Candidates. *International Journal of Educational Reform*.
<https://doi.org/10.1177/105678791102000204>
- Cerit, Y. (2013). Relationship Between Teachers' Self-Efficacy Beliefs and Their Willingness

- to Implement Curriculum Reform. *International Journal of Educational Reform*.
<https://doi.org/10.1177/105678791302200304>
- Demir, S. (2015). The Relationship Between Ethical Climate and Trust and Motivation Levels of Teachers and Students. *Educational Administration Theory and Practice Journal*. <https://doi.org/10.14527/kuey.2015.008>
- Duraku, Z. H., & Hoxha, L. (2021). Effects of School Climate and Parent Support on Academic Performance: Implications for School Reform. *International Journal of Educational Reform*. <https://doi.org/10.1177/10567879211015946>
- Francis, J., Trapp, G., Pearce, N., Burns, S., & Cross, D. (2022). School Built Environments and Bullying Behaviour: A Conceptual Model Based on Qualitative Interviews. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(23).
<https://doi.org/10.3390/ijerph192315955>
- Gase, L. N., Gomez, L. M., Kuo, T., Glenn, B. A., Inkelas, M., & Ponce, N. A. (2017). Relationships Among Student, Staff, and Administrative Measures of School Climate and Student Health and Academic Outcomes. *The Journal of School Health*, 87(5), 319–328. <https://doi.org/10.1111/josh.12501>
- Iordanidis, G. D., Tsakiridou, H., & Σαγιαδινού, Γ. Σ. (2014). Greek Teachers' Views About Their Organizational Commitment to Primary School. *Journal of Educational and Behavioral Statistics: A Quarterly Publication Sponsored by the American Educational Research Association and the American Statistical Association*.
<https://doi.org/10.12691/education-2-8-8>
- Jia, Y., Konold, T. R., & Cornell, D. (2016). Authoritative school climate and high school dropout rates. *School Psychology Quarterly: The Official Journal of the Division of School Psychology, American Psychological Association*, 31(2), 289–303.
<https://doi.org/10.1037/spq0000139>
- Martinez, A., McMahon, S. D., Coker, C., & Keys, C. B. (2016). Teacher behavioral practices: Relations to student risk behaviors, learning barriers, and school climate. *Psychology in the Schools*, 53(8), 817–830. <https://doi.org/10.1002/pits.21946>
- Mullen, C. A., Gordon, S. P., Greenlee, B. J., & Anderson, R. H. (2002). Capacities for School Leadership: Emerging Trends in the Literature. *International Journal of Educational Reform*. <https://doi.org/10.1177/105678790201100204>
- Munna, A. S. (2021). Instructional Leadership and Role of Module Leaders. *International Journal of Educational Reform*. <https://doi.org/10.1177/10567879211042321>
- Ningtias, M. C., Suyanto, S., Wardana, A., & Indrahadi, D. (8 2021). *Analysis of School Climate Factors as Predictors of Academic Achievement in Junior High Schools: A Literature Review*. <https://doi.org/10.4108/eai.19-12-2020.2309167>
- Park, S. M., Henkin, A. B., & Egley, R. J. (2005). Teacher Team Commitment, Teamwork and Trust: Exploring Associations. *Journal of Educational Administration and History*.
<https://doi.org/10.1108/09578230510615233>
- Peterson, J. S., Lee, D., Shah, C., Koomler, N., & Taber-Doughty, T. (2019). School Counselors-in-Training in International Dialogue: A Study of Cultural Immersion. *International Journal of Educational Reform*.
<https://doi.org/10.1177/1056787919841498>
- Ramsay-Jordan, N. (2019). Preparation and the Real World of Education: How Prospective Teachers Grapple With Using Culturally Responsive Teaching Practices in the Age of Standardized Testing. *International Journal of Educational Reform*.
<https://doi.org/10.1177/1056787919877142>
- Reynolds, S. S. (2021). How to Win Friends and Influence People—as a Nursing Leader. *Nurse Leader*. <https://doi.org/10.1016/j.mnl.2020.07.013>
- Tiwari, A. (2023). How Teachers View Inclusion of Special Education Students: A Case From South Texas. *International Journal of Educational Reform*.
<https://doi.org/10.1177/10567879231159083>
- Zhao, M., & Jin, R. (2023). Advancing a cross-cultural understanding of teacher perceptions of school climate: A latent class analysis using 2018 TALIS data. *Frontiers in Psychology*, 14, 1129306. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1129306>

- Καξίρα, Π., Καπλάνη, Ε., Μακρυγιάννης, Σ., & Πουταχίδης, Γ. (2016). Educating of linguistic minorities: an action research in the Muslim Minority of Thrace. *Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση*, 6(2B).
<https://doi.org/10.12681/icodl.664>
- Μπινιάρη, Λ. (2021). *Ανάπτυξη εργαλείων αυτοαξιολόγησης σχολικής μονάδας με στόχο την ηγεσία για τη μάθηση* [National Documentation Centre (EKT)].
<https://doi.org/10.12681/eadd/31969>